

mainzed – Übersicht

„Was ist mainzed?“, diese Frage hören wir immer wieder und jetzt können wir sie auch beantworten. Lange Zeit war das kaum möglich, denn mainzed ist (noch immer) eine junge Institution. Seit der Gründung am 6. November 2015 hat sich mainzed Monat für Monat entwickelt.

Wir sind sehr stolz darauf, dass so inzwischen aus einer mutigen Initiative sechs wissenschaftlicher Einrichtungen ein deutschlandweit bekanntes Kompetenz-Netzwerk erwachsen ist.

Heute steht mainzed für praxisorientierte Anwendungen und innovative Ideen. Menschen begegnen sich im mainzed dabei in unterschiedlichen Zusammenhängen. Sie besuchen unsere Veranstaltungen, werden von uns in ihrem Forschungsvorhaben unterstützt oder folgen mainzed auf twitter.

Verständlich, dass Sie wissen wollen, wer im mainzed arbeitet, wo es angesiedelt ist, ob man Mitglied werden kann, es Praktika anbietet und noch vieles Weitere. Höchste Zeit also für eine Zusammenstellung der 19 wichtigsten Fragen und Antworten zum mainzed!

mainzed ist eine gemeinsame Gründung der Akademie der Wissenschaft und der Literatur | Mainz, der Hochschule Mainz, dem Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e. V., Johannes Gutenberg-Universität, dem Leibniz-Institut für Europäische Geschichte und dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum | Leibniz-Forschungsinstitut Archäologie

Kontakt & Informationen

Mail info@mainzed.org
Web www.mainzed.org
twitter [@_mainzed](https://twitter.com/_mainzed)
github www.github.com/mainzed
zenodo www.zenodo.org/communities/mainzed

mainzed-newsflash abonnieren? Mail mit Betreff *Anmeldung* senden an newsflash@mainzed.org

Verantwortliche

Gründungsdirektor Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn
bruhn@hs-mainz.de
stellvertret. Direktor Univ.-Prof. Dr. Klaus Pietschmann
pietschmann@uni-mainz.de
Geschäftsführung Dr. Anne Klammt
klammt@mainzed.org

Studiengang

Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften
www.digitale-methodik.uni-mainz.de

Bewerbung immer zum Wintersemester vom 01.04. – 15.05.

Ansprechpartner Dr. Peter M. Niedermüller
niedermu@uni-mainz.de

Mainzer Zentrum für Digitalität
in den Geistes- und Kulturwissenschaften
c/o Hochschule Mainz
Lucy-Hillebrand-Str. 2, 55128 Mainz

mainzed

01. Was bedeutet mainzed?

mainzed ist ein Akronym für „Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften“, und spielt zugleich auf das englische Wort *mindset* an.

02. Ist das mainzed ein Institut?

mainzed ist 2015 als Verbundinitiative gegründet worden und hat keine eigene Rechtsform. Es ist also bewusst weder als Institut, noch als Verein oder etwas ähnliches angelegt worden, um den Aufbau eines neuen bürokratischen Überbaus zu vermeiden. Der Fokus vom mainzed liegt daher ganz auf der themenbezogenen Zusammenarbeit innerhalb bereits vorhandener Strukturen.

03. Wer arbeitet im mainzed?

Formal besteht das mainzed nur aus der Geschäftsführerin. Alle anderen Mitglieder wie z.B. der Direktor sind bei einem der sechs Partner des mainzed tätig.

04. Wer hat mainzed gegründet?

mainzed wurde von den Leitungen der sechs Partnerinstitutionen gegründet. Die Präsidenten, Direktorinnen und

Direktoren wollten auf diese Weise dafür sorgen, dass die vielen über ihre Einrichtungen verstreuten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leichter zusammenarbeiten und neuartige Forschung betreiben können.

05. Wo ist mainzed angesiedelt?

Als Netzwerk ist mainzed über die Standorte aller sechs Partner verteilt. Die Geschäftsstelle ist dabei an der Hochschule Mainz angesiedelt. Hier werden die verwaltungstechnischen Angelegenheiten des mainzed zentral gesteuert und Informationen über das mainzed verteilt.

Symbol „Rechenmaschine“ gestaltet von mainzed

mainzed

Häufig gestellte Fragen

Forschungsfeld

06. Was erforscht mainzed?

mainzed erforscht die Entwicklung und Anwendung digitaler Methoden in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Digitale Methoden werden heute zwar bereits in allen Disziplinen – von der Archäologie bis zur Wissenschaftsgeschichte – eingesetzt, dort eröffnen sich jedoch noch immer viele neue Potenziale.

3D-Daten

Content-Management

Geodaten

Historische Netzwerkforschung

Linked Data

Offene Forschungsdaten

Sprachverarbeitung

Web Development

07. Führt mainzed eigene Forschungsvorhaben durch?

Aus dem mainzed-Netzwerk heraus sind seit 2015 zahlreiche Projekte bei seinen Partnern entstanden. Vielfach konnten dafür die Finanzierung der Forschung bei Förderern eingeworben werden; so etwa begann im Herbst 2017 das auf drei Jahre angelegte Projekt *Humanist Computer Interaction*, an dem die Akademie der Wissenschaften und der Literatur, die Hochschule Mainz und die TU Darmstadt zusammen forschen.

UX / UI - Design

Digitale Edition

Graphdatenbanken

Informatik

Musik-informatik

Semantische Modellierung

TUSTEP / TUSCRIPT

Kompetenzen im mainzed-Netzwerk (Stand Jan. 2018)

Mit mainzed in Kontakt kommen

12. Wo treffe ich mainzed?

Wissenschaftler*innen des mainzed sind auf vielen fachspezifischen Tagungen anzutreffen. In verschiedenen Zusammenhängen treten sie auch als Organisatoren auf. mainzed selbst veranstaltet zudem immer zu Jahresbeginn *mainzedZWEI*, bei dem es Themen aus seinen Forschungen der Öffentlichkeit vorstellt.

13. Gibt es eine Mitgliedschaft im mainzed?

Alle Wissenschaftler*innen, die an den sechs Partneereinrichtungen des mainzed tätig sind und sich mit Fragen der digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften befassen, können im mainzed-Netzwerk aktiv werden. Das bedeutet, sie werden Teil einer *Community Of Practice*, die zusammen forscht und bereit ist, nach Möglichkeit ihr Fachwissen in die Forschungsunterstützung einfließen zu lassen. Dabei spielt der akademische Grad keine Rolle. Wichtig sind alleine Kompetenzen, Erfahrungen und Motivation.

14. Wie erfahre ich von Neuigkeiten aus dem mainzed?

Über Veranstaltungen, neue Forschungen und Ausschreibungen berichten wir in dem anlassbezogen erstellten mainzed-Newsflash. Sie können ihn abonnieren, indem Sie uns eine Mail mit dem Betreff *Anmeldung an newsflash@mainzed.org* senden.

Außerdem ist mainzed unter *@_mainzed* auf twitter aktiv.

mainzed-Figuren des Studiengangs

Forschungsunterstützung

08. Wie hilft mir mainzed dabei, digital zu forschen?

mainzed ist kein Servicezentrum, es bemüht sich aber, Forscher*innen bei der Identifikation und Auswahl digitaler Werkzeuge und Methoden zu unterstützen. Oftmals kann mainzed Hilfe leisten, indem es über sein Netzwerk den Kontakt zu Expert*innen in ganz Deutschland herstellt. Wichtig ist: Je früher Sie mit uns über Ihr Vorhaben sprechen, umso besser können unsere Maßnahmen greifen.

09. Bietet mainzed Kurse an?

Seit 2017 führt mainzed jährlich im Oktober eine Summerschool durch, die Grundlagen digitaler Methodik vermittelt. Weiterhin bietet mainzed immer wieder Workshops zu verschiedenen Themen an. Termine können Sie über den mainzed-newsflash erfahren oder direkt bei *info@mainzed.org* anfragen.

10. Kostet die Unterstützung des mainzed etwas?

mainzed ist kein Dienstleister und erhebt keine Gebühren für seine Angebote. Wir leisten Un-

terstützung aus der Überzeugung heraus, dass nur gemeinsam am Standort Mainz auf breiter Basis digital geforscht werden kann.

11. Kann ich über das mainzed Hardware nutzen?

Als Netzwerk verfügt mainzed über keine eigene Hardware und technische Infrastruktur. Für diese Bedarfe sind die Rechenzentren und weitere Stellen bei den Partnern zuständig. mainzed kann aber bei der Ermittlung der Anforderungen eines Projekts helfen.

Auswahl Software und Methodik

Innovationspotenzial digitaler Komponenten zeigen

Identifizierung von Förderlinien

Expertise vermitteln

Unterstützung bei Antrag

Themenspezifische Workshops

Arbeitsfelder der Forschungsunterstützung (Stand Jan. 2018)

Studiengang, Praktika und Jobs

15. Kann man am mainzed studieren?

Direkt am mainzed kann man nicht studieren, aber der Masterstudiengang *Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften* wird inhaltlich vom mainzed getragen. Der Studiengang ist eng an der Forschungspraxis ausgerichtet, damit bietet er Absolvent*innen sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

16. Mit welchem Abschluss kann ich den Master studieren?

Zu dem vier Semester umfassenden Vollzeitstudium werden Bewerber*innen zugelassen, die über einen Abschluss entweder in einer Geistes- oder Kulturwissenschaft oder aber in einem Fach mit einem Schwerpunkt in der Informatik verfügen.

17. Wo bewerbe ich mich für den Studiengang?

Für den Masterstudiengang bewerben Sie sich an der Johannes Gutenberg - Universität. Eingeschrieben werden Sie dann aber sowohl an der JGU als auch an der Hochschule Mainz.

18. Kann ich am mainzed ein Praktikum machen?

mainzed bietet viele Möglichkeiten für Praktika. Zum einen kann man ein Praktikum direkt bei einem der Partner im Netzwerk machen und sich z.B. mit Digitaler Edition, Musik-informatik oder 3D-Scans befassen. Zum anderen bietet sich an der Geschäftsstelle die Möglichkeit, Einblick in das Wissenschaftsmanagement zu bekommen.

19. Gibt es auch studentische Jobs am mainzed?

Wir am mainzed haben fast laufend Bedarf an Studierenden, die an der Geschäftsstelle oder bei den Partnern tätig werden wollen. Dabei suchen wir immer ganz nach Aufgabenfeld WissH-Ks z.B. für Programmierarbeiten, für Veranstaltungsorganisation, für Textredaktion usw.